

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

Ilmiy rahbar: arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Yaxyayev A.A.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti kafedra mudiri

Magistrant: Usmonov Samariddin Samat o'g'li

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti 70730103-Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada shahar urbanizmini to'g'ri shakllantirish hamda shahar hududlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha Oliy ta'lim muassasalari hamda uning qoshidagi talabalar turar-joylarining hozirgi kundagi holati yoritib o'tilgan. Qolaversa oliygoh talabalarining statistik ko'rsatgichlari va shaharsozlikka o'tkazadigan ta'sir darajasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Statistika, progressiya, turar-joylar, qamrov darajasi, hudud, oliygohlar.

Kirish. Toshkent shahrining Oliy ta'lim muassasalariga tegishli bo'lgan Talabalar turar-joylarining qamrov darajasini aniqlashda dastavval bajariladigan ish, shahar ichra joylashgan Oliy ta'lim muassasalari soni va unda taqsil olayotgan talabalar xisobini aniqlashdan iborat. Toshkent shahrida joylashgan OTM larning umumiy soni **63** tani tashkil etib unda ta'lim oladigan talabalar soni esa **254.881** nafarni tashkil etadi [1]. Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar yildan yilga ma'lum bir progressiya asosida o'sib borishini hisobga olgan holda yotoqxonalarining qamrov darajasini belgilash maqsadga muvofiq bo'ladi. OTM larning hududiy joylashuvi va har bir muassasaning quvvatiga qarab ularga ma'lum bir miqdorda Talabalar turar-joylari tashkillashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda talaba o'quvchilar uchun xizmat qilib kelmoqda. Biroq talabalarga ajratilgan yotoqxonalar ularga qay darajada yetarli bo'lmoqda! Bu masalalarni to'laligicha yoritish, ilmiy izlanishlar va to'plangan materiallar asosida ma'lum bir xulosaga kelish, mazkur maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Asosiy qism. Oliy ta'lim muassasalarining guruhlari va turlari Toshkent shahri hududiga nisbatan (1-rasm) da ko'rsatilgan statistikallarni o'z ichiga oladi.

1-rasm

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining **151.123** nafari erkak (**59.92%**) va **103.758** nafari ayollarni (**40.08%**) tashkil etadi. OTM larning o'quv shakli kesimi bo'yicha asosiy va ko'p o'rinni egallab turgan shakli bu kunduzgi shakli hisoblanib, hozirgi kunda qariyb **200.000** ga yaqin talabalar taqsil olishadi (2022-2023 o'quv yili hisobida). O'quv shakli kesimi bo'yicha keyingi o'rinda sirtqi ta'lim shakli hisoblanib, hozirgi kunda **49.128** nafar talabalar ta'lim olishmoqda. Ohirgi o'rinni o'quv shaklining kechki kesimi bo'yicha **9.632** nafar talaba egallaydi [2].

Talabalarining turar joylarga bo'lgan ehtiyojlari qay darajada. Buni aniqlash uchun viloyatlardan kelib ta'lim oladigan o'quvchilarning statistik ko'rsatgichlari yordam beradi. Agar Toshkent shahrida yashab o'z turar joyidan OTM larga qatnovchi talabalarining hisobini aniqlasak, qolgan talabalarining soni bizga ayon bo'ladi. (2-rasm)

2-rasm

Diagrammadan shuni ko'rishimiz mumkinki, Toshkent shaharning tumanlar kesimi bo'yicha talabalarining raqamlardagi ko'rsatgichlari aks ettirilgan. Asosiy yashash joyi Toshkent shahrida bo'lgan va Toshkent shahrida taqsil olayotgan talabalar soni **81.666** tadan iborat. Bundan ko'rinib turibdiki, Shahardagi umumiy talabalar soni **254.881** taning ichidan - turar joylarga ehtiyojmand talabalar soni **173.215** tani tashkil qiladi (2022-2023 o'quv yili hisobida) [2].

Talabalar turar-joylari o'zining qamrov darajasi va joylashuv o'rniga qarab tiplanadi. Aslida ma'lum bir Oliy ta'lim muassasiga tegishli yotoqxonalar turli hajmda va joylashuv o'rnini ham turlicha uzoqlikda joylashishi mumkin. Yotoqxonalar joylashuv o'rnini bo'yicha ikki turga bo'linadi, ular OTM hududi ichida va OTM hududi tashqarisida. Hududning ichida joylashgan yotoqxonalar OTM larning hududiy maydoniga bog'liq hisoblanib, unda talabalar uchun juda qulay bo'lgan holat vujudga keladi. Hududi jihatidan kichikroq bo'lgan OTM larda ham bu usuldan foydalanib qurilishlar qilish mumkin. Biroq ko'p holatlarda bunday qilish ichki hududning foydalanilish ko'effitsientini pasaytiradi. Bunga sabab OTM ning ichki hududida rejalashtirilishi ko'zda tutilgan va kelajakdagi perspektiv kengayish jarayoniga to'siq bo'lib qolishi hech gap emas. OTM hududidan tashqarida bo'lgan yotoqxonalarni joylashuv o'rinlari ham turlicha holatlarda aks etadi.

Bular OTM lardan qanchalik uzoqlikda va qancha radius atrofda joylashishiga qarab belgilanadi. Radiusi 1.5km gacha bo'lgan oraliqda joylashgan yotoqxonalar optimal joylashuv hisoblanadi. Chunki inson yurish tezligining o'rtacha 4km/soat ni tashkil qiladi [3]. Bu holda, talaba hech qanday transport vositalarisiz oliygohga 5 daqiqadan 25 daqiqagacha bo'lgan oraliqlarda yetib boradi. Yotoqxonaning oliygohga nisbatan yanada yaqinroqda joylashishi talabalar uchun yanada qulayliklar yaratadi. Talabalar turar-joylarining oliygohlarga nisbatan uzoqroqda joylashishi talabalarda transport vositalaridan foydalanishiga olib keladi. Bundan kelib chiqadigan muammolar bizga tirbandliklar ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Yotoqxonalarining quvvat darajasi oliygohning ko'lami bilan belgilanadi. Toshkent shahrida qamrov jihatidan yuqori o'rinlarni egallab turgan oliygohlarda talabalar turar-joylarining sig'im darajasi yuqori bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalariga tegishli talabalar turar-joylarining qamrov darajasi hozirgi kunda 10% ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatgichdan ko'rinib turibdiki qolgan talabalar shaharning istalgan nuqtalaridan o'z uylari yoki ijaradagi uylaridan oliygohga qatnaydilar. Buni aniqroq ko'rinishini farqlashda o'z uyidan qatnovchi tub aholi qatlamiga tegishli talabalarining ko'rsatgichlarini aniqlash to'g'ri bo'ladi. Asosiy yashash joyi Toshkent shahrida bo'lgan talabalar soni **81.666** nafarligini hisobga olsak, foiz ko'rsatgichida 32% ni tashkil qiladi.

Umumiy turar joylarga extiyojmand talabalarning ko'rsatgichi 68% va yotoqxonalar bilan ta'minlanmagan talabalar 58% ni tashkil qiladi. Turar joy bilan ta'minlanmagan talaba o'quvchilar asosan ijarada turishga majbur bo'lishadi.

Shahardagi tirbandliklar shahar urbanizmiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'p muammoli vaziyatlarni vujudga keltiradi. Talabalarning ijarada yashashlari oqibatida turli masofadagi uzoqliklardan oliygohga qatnov tranzitliklari oshishi barchamizga ma'lum. Qolaversa shaharning boshqa tumanidan oliygohga kelib ketish darajasi oshadi. Jamoat transportlariga bo'lgan talab oshishi natijasida avtobus, metra va yengil avtomobil transportlarida tiqilinchli vaziyatlar vujudga keladi. Bu borada yana bir qo'shimcha sifatida joriy yotoqxonalarining shahardagi situatsion joylashuvi oliygohga nisbatan noqulay va uzoqda joylashganligini aytishimiz mumkin. Yotoqxonadan oliygohgacha bo'lgan masofa 1.5 km dan yuqori bo'lsa shu yo'nalishda transportlardan foydalanish darajasi ortib boradi.

Toshkent shahrida talabalar turar joylarining yetishmasligi ta'lim darajasiga, uning ijobiy yutuqlariga to'sqinlik qilishi ham mumkin. Bunga misol qilib shuni aytishimiz mumkinki, turar-joy muammosi bo'yicha talabalar yilda 12 oy o'zi uchun qulay va iqtisodiy yengil kechadigan turar-joylardan makon izlashadi. Qo'shimchasiga turar-joyning egasi bilan turli masalalarda kelishmovchiliklar tufayli hech qancha vaqt bo'lmasdan ijaradagi uylarini boshqasiga almashtirishadi. Bu esa talabaning erkin ta'lim olishi va fikr yuritishiga to'sqinlik qiladi. Eng achinarlisi turar-joy masalalarining ayni shu nozik nuqtasi sotsiologik jarayon hisobidan biznesga ham aylanib ulguraganidir.

Toshkent shahri Oliy ta'lim muasasalari qoshidagi talabalar turar-joylarining mavjudligi va qamrov darajasi ko'rsatgichlari raqamlarda qanday qiymatga ega ekanligini yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga qarab xulosa chiqarishimiz mumkin. OTMlarning faoliyat yuritishida talabalar turar-joylari alohida ahamiyat kasb etishi shundaki, shaharsozlik obyektlarining ma'lum bir kontingenti aynan shu turar-joylar hissasiga to'g'ri keladi. Bunday turdagi yotoqxonalariga bo'lgan talab hozirgi kunda yuqori hisoblanib, shahar strukturasi

ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Afsuski yotoqxonalarining yetarli darajada emasli, turar joylarning ayni shunday turdagi obyektlarining tanqisligi oqibatida aksariyat talabalar turar joylarni ijaraga olib foydalanishi ayni haqiqat.

Talabalar turar-joylarining hozirgi kungacha tashkillashtirilganlari ayni damda to'laligicha foydalanilib kelinmoqda. Ma'lum bir yotoqxonalar esa qayta ta'mirlanmoqda. Qo'shimchasiga yangitdan mo'ljallangan yotoqxonalar qurilish jarayonida bo'lib turibdi. Lekin bular bizga yetarli? Savollarga to'liq yechim izlashda talabalardan so'rovnomalar o'tkazildi va ayni damdagi muammolar ko'zga tashlandi. Talabalar tomonidan berilgan javoblar turar-joylarga bo'lgan talabning yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa qilib shuni tushunimiz kerakki: talabalar turar-joylarining hozirgi holati va uning qamrov darajasi Toshkent shahri uchun juda kamlik qiladi. Bu masalani yechishda biz shaharsozlik nuqtai nazaridan yondashishimiz va qo'shimcha innovatsion yechimlarni amalda tadbiiq etishimiz lozim. Bunda bizga millatimiz uchun to'g'ri keladigan chet el tajribasi ham yordam beradi degan umiddaman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Golden Pages web sayti. www.goldenpages.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining statistika bo'limi web sayti. www.stat.edu.uz
3. Средняя скорость ходьбы человека. www.prozabeg.com
4. Yakhyayev, A. A., and Samariddin Usmonov. "CITY DEVELOPMENT AND THE ROLE OF INFRASTRUCTURE IN IT." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.15 (2023): 114-117.
5. Yakhyayev, A., and D. Rejapova. "KUSHKI DILKUSHO PALACE: SCIENTIFIC DISCUSSIONS." *Problems of Architecture and Construction* 2.2 (2019): 41-45.
6. Abdujabborovich, Yaxyayev Abdulla. "Ulugbek Period Architecture." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12.3 (2021): 3134-3141.
7. Abdujabbarovich, Yaxyayev Abdulla. "The Architecture Of Towers In Uzbekistan Heritage."

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541